

POR UMA EDUCAÇÃO ANTICAPACITISTA: CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS DA DEFICIÊNCIA PARA A PROMOÇÃO DE PROCESSOS EDUCATIVOS INCLUSIVOS NA ESCOLA

Eixo temático: Estratégias para uma educação anticapacitista: a centralidade da educação na redução de preconceitos e barreiras

Douglas Manoel Antonio de Abreu Pestana dos Santos
É Psicanalista. Possui Licenciatura em Artes Visuais e Pedagogia.
Atualmente é Membro da Cátedra Otavio Frias Filho de Estudos em Comunicação, Democracia e Diversidade USP/IEA. Sócio(a) da SBPC Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Membro da Rede Nacional da Ciência para a Educação- CPe.
dpestanda@usp.br

Eurico Fiame Rodrigues
Doutorando em Educação - Currículo pela PUC/SP, Mestre em Educação, área de concentração: Educação, Subjetividade e Psicanálise pela Universidade Ibirapuera. Especialista em Administração Escolar e Supervisão Escolar, Tutoria em Educação a Distância e Direito Educacional.
euricofiame@hotmail.com

RESUMO: Este ensaio acadêmico explora a necessidade de uma educação anticapacitista e discute as contribuições dos estudos da deficiência para a promoção de processos educativos inclusivos nas escolas. O artigo destaca a importância de superar paradigmas que perpetuam a exclusão e a segregação de pessoas com deficiência no ambiente educacional. Por meio de uma análise crítica da abordagem capacitista, que valoriza padrões normativos de funcionamento, são apresentados os princípios fundamentais da perspectiva anticapacitista, que enfatiza a diversidade humana e busca eliminar barreiras sociais. A partir da revisão de literatura, são discutidas as contribuições dos estudos da deficiência para a construção de práticas pedagógicas inclusivas que reconheçam a singularidade de cada aluno e promovam a igualdade de oportunidades. Por fim, são apresentadas recomendações para a implementação efetiva de processos educativos inclusivos na escola, a fim de transformar a educação em um espaço de respeito, valorização e participação plena de todos os estudantes.

Palavras-chave: Educação anticapacitista, estudos da deficiência, inclusão escolar, diversidade, igualdade de oportunidades.

PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES

A busca por uma educação verdadeiramente inclusiva tem sido um objetivo central das políticas educacionais contemporâneas. No entanto, apesar dos avanços,

persistem desafios significativos na promoção da igualdade de oportunidades para todos os estudantes, especialmente aqueles com deficiência.

Percebi que o capacitismo é um efeito contrário que se estende para além dos deficientes. Todos os corpos estão sujeitos à uma verdadeira opressão do capacitismo. Ele ajuda a formar nossas opiniões e valores culturais, assim como nossas noções do que significa ser independente, como medir produtividade e eficiência, o que é normal e, até mesmo, o que é natural. (Taylor, 2017, p. 21, tradução autoral)

Este ensaio examina a necessidade de uma abordagem anticapacitista na educação e explora como os estudos da deficiência podem contribuir para a construção de processos educativos inclusivos e equitativos nas escolas.

O Paradigma Capacitista e a Necessidade de uma Abordagem Anticapacitista - O paradigma capacitista, enraizado em uma visão normativa do funcionamento humano, tem perpetuado a marginalização e a exclusão das pessoas com deficiência. Essa abordagem valoriza a padronização e a homogeneização, relegando aqueles que não se enquadram nesses padrões a posições de inferioridade.

A promoção de uma educação anticapacitista requer uma ruptura com esse paradigma, reconhecendo que a diversidade humana é a norma e que a deficiência não é uma limitação intrínseca, mas sim uma interação complexa entre as características individuais e as barreiras sociais.

É justo abordarmos a educação inclusiva e seu contraste com o modelo médico da deficiência, destacando a necessidade de rompimento com concepções normativas que historicamente excluíram crianças que não se encaixam em padrões predefinidos. Esse ponto de vista alinha-se com o *Modelo Social da Deficiência*¹, que busca redirecionar a atenção do "defeito" individual para as barreiras sociais e ambientais que limitam a participação plena das pessoas com deficiência.

A proposta de educação inclusiva busca proporcionar a todos os estudantes igualdade de acesso ao aprendizado e participação, independentemente de suas características individuais. A eliminação das barreiras que dificultam a inclusão no

¹ O Modelo Social de Deficiência é um conceito teórico e uma abordagem analítica que visa compreender a deficiência não apenas como uma condição médica individual, mas como um fenômeno social complexo. Esse modelo destaca que as barreiras e limitações enfrentadas pelas pessoas com deficiência são amplamente criadas e exacerbadas pela sociedade e pelo ambiente em que vivem. A ideia central do Modelo Social de Deficiência é que a incapacidade de uma pessoa não é determinada apenas pela sua condição de saúde ou funcionamento físico, sensorial ou cognitivo, mas também pela forma como a sociedade é estruturada e pelas atitudes e práticas discriminatórias que existem nela.

sistema educacional é um princípio fundamental dessa abordagem. Ao reconhecer que as diferenças individuais são parte intrínseca da diversidade humana, a educação inclusiva visa criar um ambiente onde cada estudante possa se sentir valorizado e respeitado.

A ênfase na eliminação de atividades discriminatórias e na valorização da diversidade humana realça a importância de uma abordagem educacional que vá além do ensino puramente acadêmico. A educação inclusiva busca criar um espaço onde todas as crianças possam aprender e crescer juntas, enriquecendo-se com as perspectivas e experiências de seus colegas. A comparação entre educação inclusiva e educação especial destaca uma mudança de paradigma significativa.

A educação especial historicamente focou na ideia de normalidade versus desvio, buscando "corrigir" supostos déficits dos alunos com deficiência. Em contraste, a educação inclusiva se concentra na adaptação do ensino às necessidades individuais de cada aluno, permitindo-lhes explorar seu potencial máximo. Isso implica uma abordagem mais flexível e personalizada, que respeita a singularidade de cada estudante.

Assim refletimos aqui, sobre os princípios fundamentais da educação inclusiva e como ela se opõe ao modelo médico da deficiência e à educação especial. Ao promover a eliminação de barreiras, a valorização da diversidade e a personalização do ensino, a educação inclusiva oferece a oportunidade de criar ambientes educacionais verdadeiramente enriquecedores e igualitários, onde todos os estudantes possam participar plenamente e desenvolver suas habilidades.

CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS DA DEFICIÊNCIA

Os estudos da deficiência oferecem uma perspectiva crítica e transformadora para repensar a educação inclusiva. Através de uma lente anticapacitista, esses estudos destacam a importância de eliminar barreiras físicas, comunicativas e atitudinais que impedem a participação plena das pessoas com deficiência.

Além disso, enfatizam a necessidade de uma pedagogia que valorize a individualidade de cada estudante e promova a aprendizagem significativa. Essa abordagem reconhece que a deficiência não define a identidade de uma pessoa, e sim é uma parte de sua experiência diversa. Quando o princípio da normalidade é aplicado às escolas contemporâneas, os estudantes que são percebidos e rotulados como portadores

de déficits passam a ser estigmatizados por não se conformarem às expectativas (Baglieri et al., 2011).

Ao serem julgados em relação a um padrão arbitrário de normalidade, esses estudantes são levados a se sentirem inadequados e excluídos, minando sua autoestima e autoconfiança. Esse ciclo de estigmatização pode prejudicar gravemente seu desenvolvimento acadêmico e psicossocial, reforçando a necessidade de uma abordagem educacional que valorize a diversidade e promova a inclusão de todos os alunos. A aplicação do princípio da normalidade nas escolas contemporâneas pode ter efeitos duradouros sobre o bem-estar emocional e o sucesso acadêmico dos estudantes.

O ato de rotular os estudantes como “portadores de déficits²” baseia-se em padrões rígidos e muitas vezes irrealistas de funcionamento, ignorando as amplas variações que compõem a experiência humana. Essa rotulagem não só cria uma divisão entre os considerados “normais” e os “diferentes”, mas também pode influenciar a percepção que os estudantes têm de si mesmos.

O desafio reside em substituir essa abordagem normativa por uma que celebre a diversidade, reconhecendo que cada aluno possui habilidades e desafios únicos. Ao adotar uma perspectiva inclusiva que valorize a individualidade e promova a igualdade de oportunidades, as escolas podem criar um ambiente de aprendizado que respeite e nutra o potencial de cada estudante.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

A implementação eficaz da educação anticapacitista requer práticas pedagógicas inclusivas que se adaptem às necessidades individuais dos estudantes. Isso envolve a adoção de estratégias diferenciadas, materiais acessíveis e ambientes de aprendizado adaptados.

Além disso, implica em uma sensibilização contínua dos educadores e da comunidade escolar, buscando promover uma cultura de respeito, empatia e valorização da diversidade. Ao eliminar as barreiras educacionais, a escola se torna um espaço onde todos os estudantes têm igualdade de oportunidades para explorar seu potencial e desenvolver suas habilidades.

² Termo que se tornou obsoleto, mas que ainda emerge em muitos espaços sociais

Cabe aqui, uma análise que ressalta a incompatibilidade entre as práticas educativas baseadas na integração e segregação e os princípios enunciados pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e pela Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência (LBI). Essa incompatibilidade coloca um desafio para diversos campos de conhecimento, pois exige uma redefinição das abordagens profissionais.

A ênfase nas práticas inclusivas é evidenciada pelo artigo 27 da LBI, que reitera o direito à educação para pessoas com deficiência, garantindo um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e uma aprendizagem ao longo da vida, visando ao máximo desenvolvimento de suas capacidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais de acordo com suas características e necessidades individuais.

A referência ao artigo 27 da LBI demonstra o compromisso legal com a promoção da educação inclusiva para pessoas com deficiência. Esse compromisso vai além de uma simples presença física no ambiente escolar; ele reconhece a necessidade de adaptação e personalização do ensino para permitir que cada indivíduo alcance seu potencial máximo. A abordagem inclusiva também implica uma coletividade de responsabilidades, como a do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade em geral, para assegurar uma educação de qualidade que seja livre de violência, negligência e discriminação.

Se observamos a inclusão por esta câmera, essa reflexão destaca a relevância de abordagens educacionais que vão além da mera inclusão física e buscam a verdadeira participação e desenvolvimento de todos os alunos. Além disso, a referência à LBI reforça a importância de considerar as bases legais e as normativas internacionais ao discutir políticas e práticas educacionais. Isso demonstra como os princípios de direitos humanos e inclusão estão se tornando cada vez mais centrais nas discussões sobre educação e sociedade, exigindo a revisão e a transformação de abordagens tradicionais que perpetuam a segregação e a exclusão.

INCLUSÃO DE QUEM E PARA QUEM?

Ao utilizar as vozes, experiências e perspectivas das pessoas com deficiência a fim de guiar uma contra narrativa para o discurso dominante do déficit, os educadores podem principiar a reavaliar e reconsiderar ao invés de desvalorizar o conceito de deficiência (Connor, 2014)

É urgente fitarmos profundamente sobre um tema vital e em constante evolução: a inclusão de estudantes com deficiência na rede regular de ensino. Abordando a

complexidade do tema, sua histórica transformação e os desafios contemporâneos que a política educacional enfrenta. É justo lembrar de maneira crítica o Decreto Presidencial n. 10.502, de 30 de setembro de 2020, que institui a Política Nacional de Educação Especial, destacando pontos de preocupação e equívocos.

Uma das premissas centrais é que os direitos humanos, incluindo o direito à educação inclusiva, estão em constante processo de transformação e não podem ser vistos como lineares ou imutáveis. Além disso, são resultado de conquistas e lutas sociais, e não concessões benevolentes. O texto alerta para a necessidade de vigilância constante, especialmente quando se trata de garantir direitos a grupos não hegemônicos, evitando retrocessos.

É considerável enfatizar a importância de entender a inclusão não apenas como a presença física do estudante na sala de aula regular, mas como um processo que demanda adaptações e adequações físicas, atitudinais, didáticas e curriculares. A crítica que fazemos ao entendimento do Decreto 10.502 de que a mera colocação do estudante com deficiência na sala de aula representa inclusão é central. Inclusão é muito mais que isso; é a paridade de participação, é a eliminação de barreiras e discriminações em todas as dimensões educacionais.

Reforçamos a ideia de que a inclusão não é um privilégio, mas sim uma garantia de universalidade e igualdade. Argumentamos ainda, que a inclusão deve abranger todos os alunos, independentemente de suas características, e que as políticas educacionais precisam ser transformadas para garantir que todos tenham acesso a uma educação de qualidade.

Outro ponto relevante que precisa ser refletido é o equívoco de vincular a ideia de educação inclusiva exclusivamente ao público-alvo da educação especial. A inclusão deve englobar todos os grupos sociais historicamente excluídos, não se restringindo apenas às pessoas com deficiência. A narrativa histórica da inclusão, marcada pela desigualdade e exclusão, deve ser superada.

Encorajamos com isso, a rejeitar qualquer retrocesso que possa comprometer o avanço em direção à inclusão plena. Chamamos a atenção para a necessidade de manter os avanços conquistados por meio de lutas e movimentos sociais, garantindo que a inclusão continue a ser uma conquista coletiva em prol da equidade e da justiça social.

É preciso reconhecer a importância de uma educação inclusiva verdadeiramente transformadora, que não apenas permita a presença, mas promova a participação ativa e significativa de todos os estudantes, independentemente de suas características

individuais. Isso exige uma abordagem inclusiva que enfrente desafios e promova uma sociedade mais justa e acessível para todos.

A presença de estudantes com deficiência em salas de aula regulares tem sido um catalisador de mudanças significativas na sociedade e no sistema educacional. Esta presença desafia a estrutura tradicional da educação e impulsiona a inovação e a transformação social. A inclusão não é apenas sobre oferecer oportunidades iguais a todos os estudantes; é sobre desencadear uma mudança profunda na maneira como percebemos, interagimos e nos relacionamos com o mundo e com os outros.

Historicamente, a exclusão das pessoas com deficiência marginalizou não apenas aqueles diretamente afetados, mas também a sociedade como um todo. Ao privar a sociedade da presença e participação ativa das pessoas com deficiência, perdemos as valiosas contribuições que poderiam ter feito para o avanço humano em diversos campos.

Essa exclusão não apenas restringiu o potencial de desenvolvimento dessas pessoas, mas também limitou a perspectiva coletiva de crescimento e aprendizado. A inclusão, ao contrário, desafia essa história de exclusão. Ela nos obriga a repensar nossas estruturas educacionais, sociais e culturais para acomodar e valorizar a diversidade humana em toda a sua extensão.

A presença de estudantes com deficiência nas salas de aula regulares nos lembra da riqueza que a diversidade traz para o aprendizado e a convivência.

A deficiência é uma forma de diferença que nos confronta com a necessidade de criar adaptações e inovações para garantir a inclusão plena. Essa necessidade de adaptação nos desafia a repensar os ambientes físicos, as práticas pedagógicas, as atitudes e os preconceitos arraigados. Ao fazer isso, não apenas criamos um ambiente mais inclusivo para as pessoas com deficiência, mas também para todos.

A deficiência, portanto, é uma força motriz para a inovação. Ela nos empurra para além das normas estabelecidas e nos encoraja a criar soluções criativas e inclusivas. À medida que enfrentamos os desafios apresentados pela diversidade, aprendemos a ser mais flexíveis, abertos e empáticos. Aprendemos a valorizar a singularidade de cada indivíduo e a reconhecer que todos têm contribuições valiosas a oferecer, independentemente de suas diferenças.

Assim, a inclusão de estudantes com deficiência não é apenas uma questão de justiça social, mas também uma fonte de inspiração e inovação. Ela nos convida a repensar e transformar nossas sociedades, escolas e atitudes, abrindo caminho para um

mundo mais equitativo, inclusivo e criativo. Uma sociedade que reconhece e celebra a diversidade em todas as suas formas é uma sociedade verdadeiramente enriquecida e fortalecida.

À GUIA DE UMA CONCLUSÃO

Concordando com a proposta de Santos (2022) que questiona em seus estudos, fazendo a seguinte pergunta: Existe um sujeito ali? Também questionamos da mesma maneira. Para falarmos de anticapacitismo precisaremos observar o quanto se prática o exercício da presença e o reconhecimento do sujeito nos espaços escolares e fora deles.

Endossamos a tese de Siqueira; Dornelles (2020) quando nos ensina que: Conceituar o capacitismo é discutir sobre aquilo que consideramos normal. A padronização dos corpos é reforçada pela concepção biomédica que trata a deficiência como algo a ser curado ou corrigido, “produzindo relações ancoradas em concepções caritativas/assistencialistas e/ou patologizantes dos corpos” (Siqueira; Dornelles, 2020, p.19)

A abordagem anticapacitista na educação é fundamental para a construção de sociedades mais justas e inclusivas.

Os estudos da deficiência desempenham um papel vital ao desafiar o paradigma capacitista e oferecer perspectivas que promovem o respeito à diversidade humana. Ao adotar essa abordagem, as escolas podem se tornar espaços onde a inclusão é uma realidade e onde cada estudante é valorizado por suas contribuições únicas.

A educação anticapacitista não apenas transforma a experiência educacional das pessoas com deficiência, mas também enriquece a educação de todos, ao cultivar uma cultura de aprendizado colaborativo, compreensão mútua e igualdade de oportunidades.

Aqui se propõe uma reflexão crítica sobre o capacitismo, levantando uma série de perguntas que incentivam a problematização desse fenômeno. Ao questionar o que é o capacitismo, como ele surgiu, como tem sido compreendido nos estudos da deficiência e quais são os seus efeitos nas relações com a deficiência e nas práticas educativas, o texto direciona o foco para uma análise profunda da discriminação por motivo de deficiência.

A noção de "capacitismo", ou "capacitismo" no Brasil, é abordada como uma forma de discriminação análoga ao racismo e ao sexismo. Essa analogia é fundamental para ressaltar que a discriminação por motivo de deficiência não é menos prejudicial ou relevante do que outras formas de discriminação socialmente reconhecidas.

Ao definir o capacitismo como uma rede de crenças, processos e práticas que moldam um ideal de corpo "perfeito" e consideram a deficiência como um estado diminuído de ser humano, a autora Fiona Campbell destaca como essa estrutura de pensamento contribui para a marginalização das pessoas com deficiência.

Além disso, é importante revelar a relação entre o capacitismo e o modelo médico da deficiência. Esse modelo, que tradicionalmente considera a deficiência como uma falta ou desvio da norma, reforça os padrões funcionais e corporais estabelecidos como normais. Essa legitimação do capacitismo é uma consequência da utilização dos conhecimentos produzidos pelo modelo médico como base para a definição do que é considerado normal ou desviante. Dessa forma, destaco a maneira como o capacitismo se manifesta não apenas em atitudes e crenças individuais, mas também em estruturas mais amplas, como sistemas educacionais e de saúde.

Em uma última reflexão, é importante ressaltar a necessidade de reconhecer e confrontar o capacitismo como uma forma de opressão profundamente enraizada na sociedade. O conceito proposto por Fiona Campbell chama a atenção para a necessidade de desafiar padrões normativos, desconstruir estereótipos prejudiciais e promover uma cultura de inclusão que valorize a diversidade humana em todas as suas manifestações. Além disso, é justo enfatizar a importância de uma abordagem educacional que reconheça o capacitismo, visando à promoção de práticas inclusivas que respeitem e valorizem a singularidade de cada indivíduo.

REFERÊNCIAS

BAGLIERI, S. et al. [Re]claiming “**Inclusive Education**” toward cohesion in educational reform: **Disability studies unravels the myth of the normal child**. Teachers College Record, New York, v. 113, n. 10, p. 2122-2154, 2011.

CONNOR, David J. **Social Justice in Education for Students with Disabilities**. In: The SAGE Handbook of Special Education, 111-128, 2014.

SANTOS, Douglas M. A. de Abreu Pestana dos. **A Presença e o reconhecimento da criança autista: enlaces entre análise de discurso e psicanálise**. 2022. 180 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Educação e Subjetividade, Educação, Unib/Usp, São Paulo, 2021. Cap. 3. Disponível em: <http://deposita.ibict.br/handle/deposita/361>. Acesso em: 01 jan. 2023.

SIQUEIRA, Denise; DORNELLES, Tarso Germany; DE ASSUNÇÃO, Sabrina Mangrich. **EXPERIENCIANDO CAPACITISMO: a vivência de três pessoas com deficiência**. ESTUDOS DA DEFICIÊNCIA, p. 145, 2020.